

ПИЛЛАЧИЛИК ТАРМОҒИДА ИНТЕГРАЦИОН ЖАРАЁНЛАР ВА КЛАСТЕР ЁНДАШУВИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Бахриддинов Асрор Рахматович.

СДВМЧБУ. Тошкент филиали “Иқтисодиёт, бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси
катта ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518192>

Аннотация. Илмий мақолада пиллачилик тармоғида амалга оширилаётган интеграцион жараёнлар қисқача таҳлил этилиб тармоқда интеграцион тузилмалар фаолиятини ривожлантириш зарурати илмий ва амалий жиҳатдан асослангани ҳолда муаллиф томонидан “ипакчилик” кластерлари фаолиятини ташиқил этиши ва ривожлантириши бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: глобаллашув, таркибий ўзгаришлар, интеграция, кластер, бош ташиқилот, рақобатбардошлиқ, стандартлар, сифат кўрсаткичлари.

Abstract. the integration processes implemented in the network should stimulate the development of the activities of integration structures in the network, as well as contribute to the development of the activities of clusters of “IT technologies”. Suggestions and recommendations were given regarding the development of events.

Keywords: globalization, targeting, integration, clustering, free access, rationality, standards, quality.

Иқтисодиётнинг глобаллашуви шароитида дунёнинг ривожланган мамлакатларида ипакчилик маҳсулотларига бўлган талаб доимий равишда ўсиб бориши кузатилмоқда. Бу ҳолат мамлакатимиз ипакчилик тармоғини интеграцион ривожлантириш асосида таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, пилла ва ипак маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сифат кўрсаткичларини яхшилаш, соҳа корхоналарининг ички ва ташқи бозордаги рақобатбардошлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларини амалга оширишни тақозо этади.

Мустақиллик йилларида ипакчилик тармоғини ислоҳ қилиш, таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, пилла ва ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва иқтисодий самарадорлигини ошириш бўйича Республика раҳбарияти тегишли вазирлик ва давлат идоралари томонидан кенг қамровли чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб босқичма-босқич равишда амалга ошириб келинмоқда. Лекин бу тадбирларнинг комплекс характерда бўлмаганлиги ва уларнинг жойларда бажарилиши устидан зарурий даражадаги мониторинг ўрнатилмаганлиги, қолаверса ипакчилик тармоғи шу жумладан пилла хом ашёси етиштириш масалаларига жойларда иккинчи даражали тармоқ сифатида қаралганлиги оқибатида қутилган натижаларга эришилмади. Мамлакатимизда пиллачиликни ривожлантириш бўйича қабул қилинган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар, ижросини таъминлаш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар, пиллачилик тармоғини бошқариш, унинг моддий-техника таъминотига масъул бўлган ташкилотлар, бевосита пилла етиштириш ҳамда уни қайта ишлаш корхоналари доирасида олиб борилган ислохотлар натижасида пиллачилик тармоғи ишлаб чиқариш иқтисодий кўрсаткичларида маълум маънода “ижобий” ўзгаришлар юз берган бўлсада, бундай ижобий ўзгаришлар асосан ишлаб чиқариш яъни натурал кўрсаткичларнинг ўсиши билан изоҳланди. Асосий талаб

пилла ва ипак маҳсулотларининг сифат кўрсаткичларини миллий ва халқаро стандартлар талабига етказиш, корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий-молиявий барқарорлигига эришиш, тармоқнинг рақобатбардошлик даражасини кўтариш, ички ва ташқи бозорлардаги ўзбек ипаги мавқеини юксалтириш каби масалала тўлиқ ҳал этилмади.

Шу жиҳатдан республика пиллачилик тармоғида юзага келган ҳолат ва тармоқдаги катта салоҳият ва имкониятларидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимиз Президенти томонидан 2017 йил 29 мартда “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2856-сонли қарори қабул қилингани тармоқни тубдан ислоҳ қилиш ва ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Таъкидлаш лозимки, мазкур уюшма ташкил этилгунга қадар, яъни, кейинги ўн йилликларда республикада пилла етиштириш бўйича миқдор жиҳатдан ўсиш кўрсаткичларига эришилган бўлсада барқарор характерга эга деб бўлмади. Шу билан бирга ишлаб чиқариш кўрсаткичлари миқдор жиҳатидан ортиб бориши унинг сифат кўрсаткичлари билан ҳамоҳанг равишда юз бермади. Пилла етиштирувчи деҳқон ва фермер хўжаликлари ва касаначилар томонидан ишлаб чиқариш ва бир қути ипак қуртидан олаётган пилла ҳосилдорлиги кўрсаткичларида миқдорий ўсиш кузатилсада пилла хомашёси сифати саноат корхоналари талабларига тўлиқ жавоб бермаганлиги сабабли улар фаолиятининг ишлаб чиқариш ва иқтисодий самарадорлигига салбий таъсир ўтказди.

Қайд этилган ҳолатлар республикада ипакчилик тармоғидаги мавжуд ишлаб чиқариш салоҳияти ва табиий-иқлим шароитларидан оқилона ҳамда самарали фойдаланиш, иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар шароитида пилла хомашёси етиштириш ва қайта ишалаш тармоқлари ўртасида тармоқнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда интеграцион муносабатларни ривожлантиришнинг назарий ва амалий асосларини ишлаб чиқиш, дунё тажрибасида синовдан ўтган самарали интеграцион муносабатларни (тузилмаларни) ривожлантириш, бўйича илмий ва амалий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш заруратини юзага келтиради.

Чунки қишлоқ хўжалиги корхоналари ва қайта ишловчи саноат ўртасидаги интеграцион уйғунлик маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш борасидаги фаолиятлар доирасида ягона мақсадни кўзлайди, яъни ҳар бир бўғин тайёр маҳсулот етиштириш ва уни юқори баҳода сотиш ҳисобига кўпроқ даромад олишдан манфаатдор бўлади. Ушбу интеграция жараёнига савдо, қишлоқ хўжалиги учун ишлаб чиқариш воситалари ишлаб чиқариш, илм-фан ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳалари ҳам қиради. Ипакчилик тармоғи корхоналарида ҳам интеграция саноат ва қишлоқ хўжалиги ўртасидаги муносабатларнинг тизими узвий боғлиқлигини таъмин этиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш беради. Интеграция жараёнига жалб этилган корхоналар маҳсулотларни ишлаб чиқариш, тайёрлаш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш билан шуғулланадилар.

Юқорида қайд этилганидек республикада ипакчилик тармоғида катта имкониятлардан самарали фойдаланиш, тармоқни интеграцион ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини ошириш, жаҳон бозорида ипакчилик маҳсулотларимиз ассортиментини кўпайтириш ва уларнинг рақобатдошлигини оширишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 март “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2856-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2017 йил 11-августда Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинган “ 2017-2021 йилларда пиллачилик тармоғини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари

дастури тўғрисида”ги 616-сонли қарори ҳам пиллачилик тармоғини янада ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда.

Бу ўз навбатида республикамизда пилла ва ипак маҳсулотлари устун ривожланган худудларида ҳозирги кунда жаҳон ва ривожланган хорижий давлатларда кенг ва мувоффақиятли амал қилиниб келинаётган яъни агросаноат интеграциясини бирмунча такомиллашган шакли бўлмиш “кластерли ёндашув” ни қўллаш заруратини келтириб чиқаради. Тўғри бугунги кунда республикамизнинг аграр соҳа тармоқларида агросаноат кластерларини ташкил этиш ва ривожлантириш давлатимизда юритилаётган аграр сиёсатнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Лекин мухтарам Президентимиз қайта-қайта таъкидлаганларидек бу масалага шошқолоқлик ёки яна бир “компаниябозлик” тадбири сифатида эмас аграр соҳа тармоқлари ва худудларнинг ўзига хос бўлган хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ёндашиш лозимлигини уқтирмақдалар. Шу жиҳатдан ипакчилик тармоғида кластерларни ташкил этишда пилла хом ашёси етиштириш ва ипак маҳсулотларини ишлаб чиқариш тизими ўзига хос хусусиятларга эга эканлиги, яъни, етиштирилган пилла хом ашёси тўлиқ қайта ишлашга муҳтожлиги, уларнинг истеъмолчига етиб боргунича бир неча босқичдан ўтиши, яъни, тайёрлаш, қайта ишлаш, ташиш ва сотиш жараёнида олинадиган соф фойданинг асосий қисми оралик бўғинларида қолиб кетиши маҳсулот ишлаб чиқарувчи – фермер, деҳқон хўжаликлари ва касаначиларнинг моддий манфаатларининг пасайишига олиб келиши, бу эса, ўз навбатида, маҳсулот сифатини яхшиланиши, меҳнат унумдорлигининг ўсиши ҳамда тармоқ корхоналарида ишлаб чиқариш иқтисодий самарадорлигининг юксалишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда ёндашишни тақозо этади.

Чунки агросаноат ишлаб чиқариш тизимида қайта ишловчи корхоналар фаолияти қишлоқ хўжалигида етиштирилаётган маҳсулотлар сифат кўрсаткичларига, саноат маҳсулоти сифати эса кўп жиҳатдан ишлов берилаётган хом ашёнинг сифатига боғлиқ бўлади. Шу боисдан ҳам қайта ишловчи корхоналар фаолиятининг узлуксизлигини таъминловчи хом ашё етказиб берувчилар билан мустаҳкам алоқа боғламай туриб муваффақиятли равишда ишлай олмаслиги интеграцион муносабатларнинг бозор шароитида муҳим аҳамиятга эғалигидан далолатдир.

Зеро ижтимоий-иқтисодий тараққиёт доим ҳаракатда бўлишлиги қонунияти республикамиз қишлоқ хўжалиги тармоғи корхоналари иқтисодиётини ривожлантириш йўналишида олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларининг тадрижий ривожланиши жараёнларида ҳам кузатилмоқда. Бунда кластер ёндашуви асосида ташкил этаётган минтақа ва худудлар иқтисодий ривожланишда олдинги ўринларга чиқиб олмоқдалар. Иқтисодий ривожланишнинг кластер усулидан фойдаланмаётган, яъни анъанавий ёндашувни қўллаётган худудлар эса сезиларли натижаларга эриша олмаяпти ва иккинчи даражали худудларга айланмоқдалар.

Кластерларни ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини йўлга қўйиш биринчи навбатда қўйидаги шартларни бажарилишини талаб қилади: номарказлаштириш ва демократик тамойилларга амал қилиш; рақобат муҳитини таъминлаш мақсадида саноатни ривожлантиришга асосий эътибор қаратиш; глобал характердаги стратегияларни ишлаб чиқиш, ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантириш; бошқарув тизимини тармоқ бошқаруви тизимига ўтишни кўзда тутувчи бошқарув объектларни шакллантиришни кўзда тутади.

Шу жиҳатдан республикада ҳудудий ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш кластерларини қуйидаги мазмун ва таркибда ташкил этилишини тавсия этамиз. (1-расм.) Бунда ипакчилик кластерининг бош ташкилоти сифатида мазкур ҳудудда (вилоят, туман) жойлашган йирик ва зарурий салоҳиятга эга бўлган ипакчилик саноати корхонаси бўлиши таклиф этилади. Шунингдек кластер таркибига кирадиган пилла хомашёси етиштириш, уруғчилик ва қайта ишлаш корхоналари (тадбиркорик субъектлари) кооперация асосида бирлашган ҳолатда кириши мақсадга мувофиқ бўлади.

Ипакчилик кластерини ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш инфратузилмалари бевосита “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси тизимига киритилган илмий-тадқиқот муассасалари, таъминот ва хизмат кўрсатиш тузилмалари ҳамда уларнинг ҳудудий бўлинмалари томонидан амалга оширилиши лозим бўлади.

Таклиф этилаётган “Ипакчилик” кластери фаолияти Республикамизда амалда бўлган қонун ва меъёрий ҳужжатлар, ушбу мақсадларда ташкил этилган давлат органлари ҳамда “Ўзипаксаноат” уюшмаси томонидан мувофиқлаштириб борилади.

Тавсия этилаётган ипакчилик кластерининг таркибий тузилишидан кўришимиз мумкинки бу жараён юқорида қайд этилганидек бевосита Вазирлар Маҳкамаси қошидаги “Давлат кластер сиёсати ва мониторинг” маркази, “Ўзипаксаноат” уюшмаси, Республикамизда давлат аграр сиёсатини юритиш ваколатига эга бўлган Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг бевосита иштирокида амалга оширилади.

Ипакчилик кластерининг бош ташкилоти сифатида мазкур ҳудудда (вилоят, туман) жойлашган йирик ва зарурий салоҳиятга эга бўлган ипакчилик саноати корхонаси бўлиши таклиф этилади. Шунингдек кластер таркибига кирадиган пилла хомашёси етиштириш, уруғчилик ва қайта ишлаш корхоналари (тадбиркорик субъектлари) кооперация асосида бирлашган ҳолатда кириши мақсадга мувофиқ бўлади.

Ипакчилик кластерини ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш инфратузилмалари бевосита “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси тизимига киритилган илмий ва олий таълим муассасалари, таъминот ва хизмат кўрсатиш бўлинмалари ҳамда уларнинг ҳудудий бўлинмалари томонидан амалга оширилиши лозим бўлади.

1-расм. Ҳудудий ипакчилик кластерининг таклиф этилаётган ташкилий бошқарув тузилмаси

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 мартдаги “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-2856-сонли қарори.
2. Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинган “2017-2021 йилларда пиллачилик тармоғини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида” ги 2017 йил 11-августдаги 616-сонли қарори
3. Фармонов Т.Х. “Фермер хўжаликларини ривожлантириш истиқболлари”.- Монография Т.: «Янги аср авлоди», 2004.
4. Олимжонов О. “Фермер фаолиятининг ҳуқуқий ва молиявий асослари”. Тошкент. 2005.
5. У. Нигмаджанов “Проблемы трансформации и функционирования АПК Узбекистана в переходной период к рыночной эканомики” Автореферат на сиоиск. Д.э.н. Ташкент.:Уз НИИРР.2002.